

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Doniyorova Zukhrabonu Alisher qizi

TOP 10 innovative trends in pharmaceuticals

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2022/NOYABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL